

СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИДА РАҚАМЛАШТИРИШНИ КЕНГАЙТИРИШ ОРҚАЛИ ТАДБИРКОРЛАР БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Идирисов Алишер Отажонович,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил тадқиқотчиси

idirisovalisher6@gmail.com, 91-499-57-45

Аннотация: Ушбу мақолада янги рақамли технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгича тизимга кўчиришнинг афзалликлари ҳамда бу орқали яширин иқтисодиётни камайтирган ҳолда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш, шунингдек тадбиркорлик фаолиятини барқарор ривожлантиришнинг баъзи масалалари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Рақамли иқтисодиёт, рақамли технологиялар, рақамли солиқ маъмуриятчилиги, рақамли назорат, электрон ҳукумат, рақамли маркировкалаш, барқарорлик рейтинги, солиқ мажбурияти.

Кириш.

Айтишимиз мумкинки, дунёнинг ривожланган давлатларида рақамли иқтисодиётни жорий этишга аллақачон киришилган. Бизнингча, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ҳамда ахборот технологияларининг ривожланиши шароитида Ўзбекистоннинг иқтисодий тараққиётига рақамли иқтисодиётни ривожлантирмасдан кутилган натижаларга эришиб бўлмайди. Бугунги кунда ривожланиш ва тараққиётни ўз олдига мақсад қилиб қўйган ҳар бир мамлакат ва жамиятдан барча соҳаларни рақамлаштиришни замоннинг ўзи талаб этмоқда. Шу боисдан мамлакатимиз иқтисодиётининг рақамли секторини ривожлантириш борасида давлат томонидан кенг кўламли чора-тадбирлар кўрилмоқда, электрон ҳужжат айланиши тизимлари жорий этилмоқда, электрон тўловлар ривожлантирилмоқда, шунингдек электрон тижорат соҳасидаги норматив-ҳуқуқий база такомиллаштирилмоқда.

Сўнги йилларда мамлакатимизда тадбиркорлик субъектларини рағбатлантириш орқали қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилаётгани боис уларнинг фаолиятида сезиларли ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда.

Юртимизда иқтисодий, хусусан солиқ тизимига рақамлаштиришни кенг жорий этиш орқали яширин иқтисодий қисқартириш, бу орқали солиқ базасини кенгайтириш ҳамда янгича рағбатлантирувчи механизмларни амалиётга тадбиқ этиш орқали тадбиркорлик фаолиятини барқарор тарзда ривожлантиришга ҳамда солиқ мажбуриятини ихтиёрий тарзда бажарилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир^[1]. Демак, рақамли иқтисодиёт рақамли технологияларга асосланган, электрон бизнес, электрон тижорат билан боғланган, рақамли товар ва хизматлар ишлаб чиқараётган ва тақдим этаётган иқтисодий фаолиятдир. Бунда иқтисодий хизмат ва товарлар учун ҳисоб-китоблар электрон пул орқали амалга оширилади.

Мамлакатимизда иқтисодий, шу жумладан солиқ маъмуриятчилигини рақамлаштиришнинг ҳуқуқий асослари тегишли қонун-ҳужжатлари билан мустаҳкамланган.

Иқтисодийнинг барча соҳаларини рақамли технологиялар асосида янгилашни назарда тутадиган Рақамли иқтисодиёт миллий концепциясини ишлаб чиқишимиз керак. Шу асосда “Рақамли Ўзбекистон-2030” дастурини ҳаётга татбиқ этишимиз зарур. Рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ўстириш, коррупцияни кескин камайитириш имконини беради. Нуфузли халқаро ташкилотлар ўтказган таҳлиллар ҳам бунини тасдиқламоқда^[2].

Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда. Албатта, рақамли иқтисодий шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Бироқ, қанчалик қийин бўлмасин, бу ишга бугун киришмасак, қачон киришамиз?! Эртага жуда кеч

¹ <https://aniq.uz/янгиликлар/рақамли-иқтисодиёт-нима;>

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2018 йил 28 декабрь, <https://kun.uz/news/2018/12/28/prezident-murojaatnomasi-toliq-matn>.

бўлади. Шу боис, рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш – келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади^[3].

Рақамли иқтисодиётни жадал ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш, ундан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, замонавий инфратузилмани қўллаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли Қарори қабул қилинди⁴.

Яна бир муҳим ҳужжат, рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизимини такомиллаштириш соҳасидаги ислохотларнинг асосий йўналишларини изчил амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли Қарори қабул қилинди⁵.

Тегисли давлат дастурида белгиланган вазифаларга мувофиқ ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва давлат бошқаруви тизимига замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш ва телекоммуникация тармоқларини кенгайтириш орқали республика иқтисодиётининг рақобатбардошлигини янада ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли Қарори қабул қилинди. Ушбу қарор билан рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни янада ривожлантиришнинг қўшимча вазифалари белгилаб берилди^[6].

Республикада рақамли индустрияни жадал ривожлантириш, миллий иқтисодиёт тармоқларининг рақобатбардошлигини ошириш, шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги томонидан манфаатдор вазирлик ва идоралар, бизнес ҳамжамияти ва илмий доиралар вакиллари ҳамда хорижий экспертлар иштирокида “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегияси ишлаб чиқилди. Унга кўра 2020-2022 йилларда ҳудудларни рақамли трансформация қилиш дастурлари ҳамда 2020-

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь, <https://president.uz/uz/lists/view/3324>;

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 ноябрдаги “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4022-сонли Қарори, <https://lex.uz/docs/4071219>;

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 майдаги “Рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4022-сонли Қарори, <https://lex.uz/docs/4344411>;

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4699-сонли Қарори, <https://lex.uz/docs/4800657>.

2022 йилларда тармоқларни рақамли трансформация қилиш дастурлари тасдиқланди^[7].

Халқимизнинг эркин ва фаровон, қудратли Ўзбекистонни барпо этиш бўйича хоҳиш-иродасини рўёбга чиқариш, ҳар бир фуқарога ўз салоҳиятини ривожлантириш учун барча имкониятларни яратиш, соғлом, билимли ва маънавий баркамол авлодни тарбиялаш, глобал ишлаб чиқаришнинг муҳим бўғинига айланган кучли иқтисодий шакллантириш, адолат, қонун устуворлиги, хавфсизлик ва барқарорликни кафолатли таъминлаш мақсадида жамоатчилик муҳокамаси асосида “Ўзбекистон-2030” стратегияси ишлаб чиқилди. Унга кўра “Ўзбекистон-2030” стратегиясини амалга ошириш ва унинг мақсадли кўрсаткичларига эришиш барча давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятида энг устувор вазифа этиб белгиланди, шунингдек “Ўзбекистон-2030” стратегияси доирасида Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида белгиланган ва амалга оширилиши давом этаётган, ўз аҳамиятини йўқотмаган барча мақсадларга эришиш ва долзарб вазифалар бажарилиши таъминланиши кўзда тутилди^[8].

Мамлакатимизда солиқларни ўз вақтида тўлаб, қонунчилик талабларига амал қилган ҳолда фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларига янада қулай шарт-шароитлар яратиш ва уларни рағбатлантириш мақсадида 2024 йил 1 февралдан бошлаб қонунчилик талабларига риоя этган ҳолда фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларини аниқлаш ва қўшимча рағбатлантиришни назарда тутувчи “Тадбиркорлик субъектларининг барқарорлик рейтинги” амалиётга жорий этилди.

Барқарорлик рейтинги тизимининг асосий мақсадлари:

1-жадвал

Тадбиркорларни рағбатлантириш борасида:	Бизнес муҳитини яхшилаш борасида:	Давлат назоратини оптималлаштириш борасида:
<i>Солиқларни ўз вақтида тўлашга қизиқтириш; Қонунга иттифоқ уйғотиш; Шаффоф фаолият юритишга интилишни пайдо қилиш.</i>	<i>Соғлом рақобатни кучайтириш; Ҳалол тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш; Яширин иқтисодийга қарши курашиш.</i>	<i>Текширувларни камайтириш; Маъмурий тўсиқларни қисқартириш; Вақт ва ресурсларни тежаш.</i>

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-6079-сонли Қарори, <https://lex.uz/docs/5030957>;

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сонли Фармони, <https://lex.uz/docs/6600413>.

Бугунги кунда фаолият кўрсатаётган юридик шахсларнинг барқарорлик рейтингини бўйича тоифаларга ажратилиши тўғрисида маълумот^[9]

2-жадвал

Барқарорлик даражаси	Рейтинг кўрсаткичи	Субъект сони <i>(19.08.2024-йил ҳолатига)</i>	Баҳо
Юқори <i>(8 859 та)</i>	AAA	1 292 та	96-100 балл
	AA	3 095 та	91-95 балл
	A	4 472 та	86-90 балл
Ўрта <i>(119 887 та)</i>	BBB	19 988 та	76-85 балл
	BB	39 172 та	66-75 балл
	B	60 727 та	56-65 балл
Қониқарли <i>(289 282 та)</i>	ССС	37 369 та	51-55 балл
	СС	142 308 та	36-50 балл
	С	109 605 та	26-35 балл
Қуйи	Д	138 526 та <i>131 571 тага камайган</i>	25 баллгача

Банк хизматлари йўналишида барқарорлик рейтингининг кредит олишда имтиёзли шартлар тадбиқ этилиши, паст фоизли кредитлар берилиши ҳамда бу каби муурожаатларни тезкорлик билан кўриб чиқилиши каби қўшимча афзалликлари мавжуд. Бу каби афзалликлар божхона соҳасида ҳам мавжуд бўлиб, жумладан “Яшил йўлак” тизимидан фойдаланиш ҳамда тезкорлик билан расмийлаштирув ишларини амалга ошириш каби устунликлардан иборатдир. Шунингдек лицензия ва рухсатномалар бўйича уларни тезкор тарзда расмийлаштириш ҳамда соддалаштирилган тартибдан фойдаланиш имкониятларини юзага келтириши билан муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот методологияси.

Ушбу мақолада статистик маълумотларни гуруҳлаш, қиёслаш, солиштирма таҳлил ва бошқа услублардан фойдаланилди. Шунингдек, янги рақамли технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодий янги тизимга кўчиришнинг афзалликлари ҳамда бу орқали яширин иқтисодий камайтирган ҳолда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришнинг баъзи масалалари, шунингдек тадбиркорлик фаолиятини барқарор ривожлантириш юзасидан айрим масалалар таҳлил қилинди.

Таҳлил ва натижалар.

Юртимизда рақамли иқтисодий ривожлантириш, ҳамма тармоқлар ва соҳаларда, авваломбор, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий коммуникация технологияларини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Жумладан,

⁹ Жадвал маълумотлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида тайёрланди.

электрон ҳукумат тизимини такомиллаштириш, дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологияларининг маҳаллий бозорини ривожлантириш, республиканинг барча ҳудудларида IT-паркларни ташкил этиш, шунингдек, соҳани малакали кадрлар билан таъминлашни назарда тутувчи устувор лойиҳалар амалга оширилаётганлиги ўзининг самарасини кўрсатмоқда.

Солиқ соҳасининг рақамлаштирилиши натижасида сотувчи ва харидорлар ўртасида кўрсатилаётган хизматлар, бажарилган ишлар ва сотилган товарлар ҳақида улар учун расмийлаштирилган электрон ҳисобварақ-фактураларлар ва онлайн чек орқали реал вақт режимида маълумот олиниши йўлга қўйилди. Ҳозирда бир кунда 150 мингдан ортиқ электрон ҳисобварақ-фактураларлар шакллантирилаётган бўлса, йил бошидан буён 37 млн.дан ортиқ электрон ҳисобварақ-фактураларлар расмийлаштирилган. Ҳар куни онлайн назорат касса техникаси, маркетплейслар ва агрегаторлар орқали 7 млндан ортиқ харид чеклари солиқ органларига реал вақт режимида узатилади, йил бошидан эса бу кўрсаткич 2 млрддан зиёдни ташкил этади. Катта ҳажмли маълумотларнинг бундай таҳлили, ички бозордаги ҳолат ва соҳалар ривожини таҳлил қилиш имконини бермоқда^[10].

2024 йил январь-сентябрь ойларида электрон ҳисобварақ-фактуралардан фойдаланувчилар товар айланмаси ҳақида маълумот^[11]

3-жадвал
(трлн сўмда)

Т/Р	Ҳудуд номи	Товар айланмаси
1	Қорақалпоғистон Республикаси	15,6
2	Андижон вилояти	32,2
3	Бухоро вилояти	27,9
4	Жиззах вилояти	17,2
5	Навоий вилояти	16,4
6	Наманган вилояти	28,1
7	Самарқанд вилояти	35,1
8	Сирдарё вилояти	13,0
9	Сурхондарё вилояти	16,9
10	Фарғона вилояти	44,0
11	Хоразм вилояти	20,7
12	Тошкент вилояти	81,2
13	Тошкент шаҳри	268,2
14	Қашқадарё вилояти	27,0
15	Йирик солиқ тўловчилар	785,3
	Жами	1 428,8

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2024 йилнинг январь-сентябрь ойларида электрон ҳужжат айланиш тизими операторлари ёрдамида расмийлаштирилган электрон ҳисобварақ-

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди;

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

фактураларлар бўйича жами товар айланмаси 1 428,8 трлн сўмни (ҚҚС билан) ташкил этган. Товар айланмаси бўйича етакчиликда Йирик солиқ тўловчилар (785,3 трлн сўм), Тошкент шаҳри (268,2 трлн сўм) ва Тошкент вилояти (81,2 трлн сўм) қайд этилган.

“Е-ижара” ахборот тизими орқали солиқ органларида ҳисобга қўйилган кўчмас мулк ижара шартномалари^[12]

*4-жадвал
(2024 йил 1 октябрь ҳолатига)*

Тоифаси	Шартномалар сони	01.01.2023 йилга нисбатан ўсиш (фоизда)	Ижара суммаси (млрд.сўм)	01.01.2023 йилга нисбатан ўсиш (фоизда)
Юридик шахслар	151 653	+ 16,5 %	5 565,7	+ 40,1 %
Жисмоний шахслар	377 975	+ 14,4 %	3 265,6	+ 30,5 %

Юқоридаги жадвал маълумотларидан маълумки, солиқ органларида ҳисобга қўйилган ижара шартномалари сони 529 мингдан ошди. 2024 йил 1 октябрь ҳолатига солиқ органларида 529 628 та кўчмас мулк ижара шартномаси ҳисобга қўйилган. Жисмоний шахслар ўртасида тузилган 378 минг ижара шартномаси асосида 393,9 млрд сўм даромад солиғи ҳисобланиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ижара шартномалари сони 14,4% ва ҳисобланган даромад солиғи суммаси 15,2 %га ошган. Юридик шахслар ўртасида тузилган 151,6 минг ижара шартномаси асосида 207 млрд сўм солиқ ҳисобланиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ижара шартномалари сони 16,5 % ва ҳисобланган солиқ суммаси 20,1 %га ошган. Шунингдек, талабалар билан 94,6 минг та ижара шартномаси тузилган. Ижарада турувчи талабалар сони 127 481 нафарни ташкил этган. Солиқ тўловчининг уй-жойларни талабаларга ижарага беришдан олган даромадлари солиқдан озод этилган бўлиб, уларга даромад солиғидан 49,1 млрд сўм имтиёз қўлланилган.

Солиқ маъмуриятчилигига рақамлаштиришнинг кенг жорий қилиниши натижасида яширин иқтисодиётнинг маълум бир даражада олди олиниб, солиқ тўловчилар томонидан солиқларнинг ихтиёрий тўланиш даражаси ҳам ортиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин. Буни қуйидаги жадвал маълумотларидан ҳам кўришимиз мумкин.

¹² Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

**2024 йил январь-сентябрь ойларида солиқ тўловчилар томонидан
солиқларнинг ихтиёрий тўланиш даражаси^[13]**

5-жадвал

Солиқ тури	Ихтиёрий тўланиш даражаси (фоизда)	Худуд номи	Ихтиёрий тўланиш даражаси (фоизда)
Қўшилган қиймат солиғи	97	Қорақалпоғистон Республикаси	95
Акциз солиғи	99	Андижон вилояти	97
Айланмадан олинадиган солиқ	97	Бухоро вилояти	97
Даромад солиғи	97	Жиззах вилояти	97
Фойда солиғи	96	Навоий вилояти	97
Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ	99	Наманган вилояти	96
Мол-мулк солиғи	96	Самарқанд вилояти	97
Ер солиғи	96	Сирдарё вилояти	96
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	95	Сурхондарё вилояти	97
		Фарғона вилояти	96
		Хоразм вилояти	97
		Тошкент вилояти	96
		Тошкент шаҳри	97
		Қашқадарё вилояти	96
		Йирик солиқ тўловчилар	98
		Республика бўйича ўртача	97

Солиқларнинг ихтиёрий тўланиш даражаси тўғрисида юқоридаги жадвалдан кўришиб турибдики, 2024 йилнинг январь-сентябрь ойларида республика миқёсида юридик ва жисмоний шахслар томонидан солиқ мажбуриятларининг ихтиёрий бажаралиши 97 %ни ташкил этган. Бу борада энг яхши кўрсаткич йирик солиқ тўловчилар бўйича худудлараро солиқ инспекциясида қайд этилган бўлиб, бу кўрсаткич 98%ни ташкил қилган. Шунингдек солиқ турлари кесимида акциз солиғи ва ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқларнинг ихтиёрий тўланиш кўрсаткичи етакчилик қилган бўлиб, у кўрсаткич 99%ни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин.

Қайд этиш лозимки, Президентимиз ташаббуси билан жорий этилган “Корхонабай” ва “Маҳаллабай” институтлари тадбиркорларнинг барқарорлик

¹³ Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

рейтинги кўтарилишига ҳам ижобий таъсир этмоқда. Солиқ инспекторларининг ҳар бир солиқ тўловчи билан индивидуал ишлаши натижасида яширин иқтисодиёт улуши қисқаришига, шу жумладан, иш ҳақи ҳисоблаш, солиқ ҳисоботларида ходимлар сони ва айланма маблағларнинг тўлиқ кўрсатилишида сезиларли ўзгаришлар кузатилмоқда.

Хусусан, жорий йилнинг иккинчи ярим йиллигида 2023 йилнинг мос даврига нисбатан 107,5 мингта тадбиркорлик субъектининг ишчилар сони 774,5 минг нафарга ортган бўлса, 185,7 мингта субъектда эса иш ҳақи фонди 13,9 трлн сўмга кўпайган. Шунингдек, 129,1 мингта корхонада ўтган йилга нисбатан 604,4 минг нафар ишчи ходимига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори (МҲТЕКМ)дан ортиқ иш ҳақи ҳисобланган. 2024 йил август ҳолатига ААА тоифадаги 317 та тадбиркорлик субъектига 542 та ариза бўйича ортиқча ҚҚС тўловидан 513,8 млрд сўм маблағлар бир кун муддатда қўшимча текширувларсиз қайтарилган. Шундан, 53,4 млрд сўми август ойининг ўтган даврида 55 та ариза бўйича 52 та тадбиркорлик субъектига қоплаб берилган. Ушбу тизим жорий этилгач, қўплаб тадбиркорлик субъектлари рейтинг кўрсаткичларини яхшилашга эришишлари натижасида 36 мингта корхона кўчмас мулк ижара шартномасини тузди, 34 мингта корхона солиқ ҳисоботларини ўз вақтида топширди, шунингдек 66 мингта корхона солиқларни ўз вақтида тўлади^[14].

Хулоса ва таклифлар.

Хулоса сифатида айтишимиз мумкинки, ҳозирги пайтда иқтисодиётнинг барча соҳаларини рақамлаштириш жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашув, дунё бозорида ўз ўрнига эга бўлиш, иқтисодий раванг топиш, аҳолига қулайликлар яратишнинг асосий шартлари ҳисобланади.

Мамлакатимизда “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясига мувофиқ иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларини рақамлаштириш, давлат ахборот тизимлари ва электрон хизматларни жорий этиш, шунингдек, рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни таъминлаш бўйича халқ таълими, давлат хизматлари, суд, молия ва банк тизимида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматнинг ривожланиш ҳолатини самарали рейтинг баҳолаш тизими ҳамда уни амалга оширишнинг идоралараро механизмининг йўқлиги иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларни рақамли трансформацияси ҳозирги ҳолатини чуқур таҳлил қилишга тўсиқ бўлаётган бўлиши мумкин.

Бизнингча, “Электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаси лозим даражада ривожланмаганлиги, бу давлат хизматларини кўрсатишда ва

¹⁴ Ушбу маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида тайёрланди.

идоралараро электрон ҳамкорлик қилишда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг қўллашга ўз таъсирини кўрсатмасдан қолмайди. “Электрон ҳукумат” тизимини жорий этишда таъсирчан мувофиқлаштирув ва ягона технологик ёндашувнинг мавжуд эмаслиги ресурсларнинг нооқилона фойдаланилишига олиб келмоқда ҳамда тадбирларнинг самарадорлигини пасайтирмоқда.

Бизнингча юртимизда айрим турдаги маҳсулотларни рақамли маркировкалаш ва уларни кузатиш имкониятини таъминлаш тизимини жорий этишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу орқали барқарор иқтисодий ўсиш, аҳоли фаровонлигини таъминлаш каби фискал барқарорлик таъминланиши шунингдек “Яширин иқтисодиёт”ни қисқартириш орқали қўшимча солиқ базасини кенгайтириш имконияти юзага келиши мумкин деб ҳисоблаймиз.

Бизнингча, электрон ҳукуматни янада ривожлантириш бўйича устувор лойиҳалар доирасида онлайн касса машиналари автоматлаштирилган назорат тизимини янада такомиллаштириш ҳар томонлама мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, иқтисодиёт тармоқларида ахборот технологияларини кенгрок жорий этиш орқали солиқ базасини аниқлаш мақсадида нометалл материалларни карьерлардан олиб чиқишни ҳисобга олишнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш ижобий натижаларни кўрсатиши мумкин.

Фикримизча, солиқ аудитининг ҳар бир қадамини автомат тарзда қайд этиб борадиган ва уни ижросини назорат қилувчи солиқ аудитининг назорат тизимини яратиш, солиқ аудитининг назорат тизимини яратиш концепцияси ва техник топшириғини ишлаб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда комплекс экспертизадан ўтказиш, солиқ аудитининг назорат тизимини яратиш чораларини кўриш, мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Хулоса сифатида айтишимиз мумкинки, солиқ тизими ҳар бир давлат иқтисодиётнинг ажралмас қисми бўлиб, мамлакатни ижтимоий ва иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларига эришишда муҳим механизм сифатида намоён бўлади. Шу боисдан солиқлар давлат бюджетининг асосий иқтисодий таянчидир. Мамлакатимизда солиқ сиёсатини такомиллаштириш, солиқ маъмуриятчилиги самарадорлигини рақамлаштириш орқали янада ошириш, солиқ юкини изчиллик билан камайтириш ҳамда солиқ тизимини соддалаштириш, пировардида эса тадбиркорларнинг барқарор фаолиятини таъминлаш юзасидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу эса ўз навбатида макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ривожланишни таъминлаш бўйича олдинга қўйилган устувор вазифаларга эришиш учун имконият яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1) <https://aniq.uz/янгиликлар/рақамли-иқтисодиёт-нима;>
- 2) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2018 йил 28 декабрь, <https://kun.uz/news/2018/12/28/prezident-murojaatnomasi-toliq-matn;>
- 3) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь, <https://president.uz/uz/lists/view/3324;>
- 4) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 ноябрдаги “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4022-сонли Қарори, <https://lex.uz/docs/4071219;>
- 5) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 майдаги “Рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4022-сонли Қарори, <https://lex.uz/docs/4344411;>
- 6) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4699-сонли Қарори, <https://lex.uz/docs/4800657;>
- 7) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-6079-сонли Қарори, <https://lex.uz/docs/5030957;>
- 8) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сонли Фармони, <https://lex.uz/docs/6600413;>
- 9) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 23 январдаги “Тадбиркорлик субъектларининг барқарорлик рейтингини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-39-сон Фармони, (<https://lex.uz/docs/6773342>);
- 11) Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитасининг расмий сайти (<https://soliq.uz>).